

передумовою подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення фахівця.

DOI: 10.5281/zenodo.5844575

Ольховський Д. Ф.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИТУАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ

Актуальність тематики дослідження обумовлена стрімким розвитком трудових відносин відповідно до нових викликів та завдань, які необхідно розв'язувати. Особистість в умовах сучасного вільного вибору місця роботи проходить професійний психологічний відбір, який відбувається за допомогою сучасних психодіагностичних методик. На сьогоднішній день на кожну посаду треба знайти людину, потім ввести та адаптувати її до виконання нею посадової інструкції та вимог корпоративної культури організації, допомогти оволодіти специфікою роботи, потурбуватися про те, щоб співробітник був максимально ефективним та водночас відчував баланс між роботою та особистим життям.

На думку вітчизняних науковців Н. Родіної та М. Вігдорчика, профвідбір являє собою таку систему засобів, яка забезпечує прогностичне оцінювання взаємовідповідності людини і професії. Основу профвідбору становлять конкретні нормативні характеристики професії (соціальні, організаційні та ін.) та індивідуальні особливості людини. Процес професійного відбору можна здійснювати цілим комплексом психодіагностичних методик, проте базові несвідомі тенденції кандидатів на посади можливо виявляти тільки за допомогою проєктивних методик, концептуалізованих у психодинамічній парадигмі (Родіна Н., Вігдорчик М., 2019). Саме тому, на їх думку, питання про роль актуальності досліджень базових несвідомих тенденцій у процесі професійного відбору фахівців в умовах інноваційних та високотехнологічних трендів в економічному розвитку держави і досі залишається відкритим. Н. Родіна зазначає, що, досліджуючи індивідуально-особистісні

особливості працівників, варто не обмежуватися характеристиками свідомого рівня психіки, а й розглядати у якості чинників професійної успішності неусвідомлювані потяги. Ці особливості, виявлені за допомогою проєктивних методик, можуть бути розглянуті як узагальнені стійкі мотиви, які визначають тенденції поведінки особистості у кризових ситуаціях, зумовлюючи в певній мірі успішність професійної діяльності (Родіна Н., 2011). Результати дослідження Т. Чернявської продемонстрували, що особистість, яка успішна в бізнес-діяльності, може ефективніше порівняно з іншими самореалізовуватися в соціальному середовищі, зберігаючи разом необхідний баланс особистої свободи й індивідуальної своєрідності (Чернявська Т., 2010). Якщо розглядати саму ситуацію професійного психологічного відбору, то, на думку О. Шмельова, існує кілька варіантів проведення досліджень та застосування їхніх результатів (Шмельов О., 1996):

1) Дані використовуються фахівцем-суміжником для постановки психологічного діагнозу або формулювання адміністративного рішення. Психолог не несе відповідальності за діагноз. До цього типу належать діагнози в медицині, психодіагностика за запитом суду, комплексна психодіагностична експертиза, психодіагностика при оцінці професійної придатності співробітника за запитом його керівництва або адміністрації.

2) Дані використовуються психодіагностом для постановки психологічного діагнозу, разом втручання в ситуацію і допомога обстежуваному здійснюється фахівцем іншого профілю (наприклад, психодіагностика причин та можливих наслідків низької успішності працівника).

3) Дані використовуються самим психодіагностом для постановки психологічного діагнозу в умовах психологічної консультації.

4) Результати психодіагностики використовуються самим досліджуваним з метою саморозвитку, корекції поведінки тощо.

Якщо проводити теоретичний аналіз вітчизняного та закордонного досвіду професійного психологічного відбору, то можна дійти висновків, що він вже давно продемонстрував свою високу виробничу й економічну доцільність. Але слід

акцентувати увагу на тому, що у ситуації професійного психологічного відбору об'єктом досліджень є людина, а предметом – людська психіка, тому особливої уваги заслуговують психологічні особливості особистості досліджуваного, для якого психологічний експеримент – це частина його особистого життя (часу, дій, зусиль тощо), яку вона проводить у спілкуванні з експериментатором для того, щоб вирішити зокрема і свої особисті проблеми. Тобто, ситуації психологічного професійного відбору вирізняються тим, що психологічне дослідження неможливо провести без включення досліджуваного у спільну діяльність з експериментатором. Тому важливим, з нашої точки зору, є дослідження мотивів самого досліджуваного у ситуації професійного психологічного відбору (йдеться про мотив самопрезентації).

Термін «самопрезентація» було введено соціологом І. Гоффманом (Goffman E., 1959). На його думку, самопрезентація – це вміння особистості ефектно і виграшно подавати себе в різних ситуаціях, індивідуальний стиль спілкування, неповторний образ, який не тільки подобається самому собі, але ще виявляється привабливим і для його оточення. Дослідник додає, що більшість людей усвідомлено або неусвідомлено прагне впливати на процес формування враження про себе. Так, О. Пікулева акцентує увагу на тому, що самопрезентація особистості є складним соціально-психологічним феноменом, у якому інтегруються та визначаються різні особистісні особливості досліджуваного в його соціальному житті. Дослідження особистісних, гендерних, вікових професійних та крос-культурних особливостей самопрезентації дозволили дослідниці дійти висновків про те, що необхідною умовою соціальної успішності сучасної особистості є її самопрезентаційна компетентність. Остання розглядається в якості мотивованої спроможності особистості до ефективної самопрезентаційної діяльності, яка обумовлена сформованою системою необхідних знань і вмінь, варіативних засобів і прийомів для здійснення самопрезентації, а також наявністю практичного успішного досвіду (Пікулева О., 2013). Отже, особистість досліджуваного включається в експеримент як цілісний об'єкт.

Отже, виявлення основних психологічних закономірностей, що визначають поведінку досліджуваного в умовах, що відповідають експерименту, потребує подальшого теоретичного й емпіричного дослідження у наступних напрямках: застосування проєктивної психодіагностики з метою дослідження базових несвідомих тенденцій досліджуваного у процесі професійного відбору; дослідження самореалізації досліджуваного в соціальному середовищі (з метою виявлення необхідного балансу між його особистою свободою та індивідуальною своєрідністю); дослідження умов соціальної успішності сучасної особистості та її самопрезентаційної компетентності, особливостей ситуацій психологічного професійного відбору.

DOI: 10.5281/zenodo.5844579

Омельчук О. В.

СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ ЯК ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Без дослідження ролі грошей в психологічному розвитку особистості неможливо розкрити механізм реалізації особистісних інтересів, які визначають установки та мотивацію економічної діяльності людей. Психологія грошей є однією з центральних проблем економічної соціалізації, де гроші розглядаються як головний фактор, завдяки якому забезпечується входження індивіда в світ економіки.

Аналізуючи індивідуальні та групові відмінності поведінки людей, які виявляються в зв'язку зі ставленням до грошей, психологи отримали цікаві результати. Зокрема, високий самоконтроль виражається в сильнішому фінансовому самоконтролі, а соціальна сміливість – у схильності до ризику, тривожність знаходить вияв у занепокоєності з приводу витрат, економії і великому фантазуванні на тему грошей. Також дослідження засвідчили, що люди довше зберігають здоров'я, залишаються психологічно урівноваженими і фізично міцними, якщо не відмовляють собі у задоволенні витратити гроші. В